

АРТЕРИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Мухамеджанов А.Х.

Кандидат медицинских наук.

Райимкулов Ф.А.

Тулкинов Х.Х.

Alfraganus University неправительственная организация
высшего образования, г. Ташкент, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13825925>

Аннотация. Поджелудочная железа - это важный орган в пищеварительной системе человека, выполняющий как экзокринную, так и эндокринную функции.

Кровоснабжение поджелудочной железы обеспечивается системой артерий, которые доставляют к ней кислород и питательные вещества, необходимые для ее нормального функционирования.

В данной статье рассмотрены основные артерии, снабжающие поджелудочную железу, их анатомическое расположение и взаимосвязь с другими сосудами. Также обсуждаются патологические состояния, связанные с нарушением кровоснабжения поджелудочной железы.

Ключевые слова: Поджелудочная железа, артерии, кровоснабжение, анатомия, панкреатит, ишемия, инфаркт, хирургия, трансплантация, диагностика.

ARTERIES OF THE PANCREAS

Abstract. The pancreas is an important organ in the human digestive system, performing both exocrine and endocrine functions. The blood supply to the pancreas is provided by a system of arteries that deliver oxygen and nutrients necessary for its normal functioning.

This article discusses the main arteries supplying the pancreas, their anatomical location and relationship with other vessels. Pathological conditions associated with impaired blood supply to the pancreas are also discussed.

Keywords: Pancreas, arteries, blood supply, anatomy, pancreatitis, ischemia, infarction, surgery, transplantation, diagnostics.

Введение:

Поджелудочная железа - это небольшой орган, расположенный в брюшной полости за желудком.

Она выполняет две важные функции: экзокринную, связанную с выработкой панкреатического сока, необходимого для переваривания пищи, и эндокринную, связанную с выработкой гормонов инсулина и глюкагона, регулирующих уровень сахара в крови.

Нормальное функционирование поджелудочной железы невозможно без адекватного кровоснабжения.

Артерии поджелудочной железы:

Поджелудочная железа получает кровь из трех основных артерий:

• Чревная артерия: Отходит от брюшной аорты и является главным сосудом, снабжающим органы брюшной полости. От чревной артерии отходит верхняя панкреатодуоденальная артерия, которая снабжает верхнюю часть поджелудочной железы.

• Селезеночная артерия: Также отходит от брюшной аорты и проходит вдоль селезенки. От селезеночной артерии отходит дорсальная панкреатическая артерия, которая снабжает заднюю часть поджелудочной железы.

•Нижняя панкреатодуоденальная артерия: Отходит от верхней брыжеечной артерии и снабжает нижнюю часть поджелудочной железы.

Эти артерии ветвятся и образуют густую сеть капилляров, которые пронизывают все ткани поджелудочной железы, обеспечивая их питание и удаление продуктов метаболизма.

Взаимосвязь с другими сосудами:

Артерии поджелудочной железы тесно связаны с другими сосудами брюшной полости, в частности с артериями желудка, двенадцатиперстной кишки и селезенки. Это связано с тем, что все эти органы участвуют в процессе пищеварения и взаимодействуют друг с другом.

Патологические состояния, связанные с нарушением кровоснабжения поджелудочной железы

Нарушение кровоснабжения поджелудочной железы может привести к разным патологическим состояниям:

•Панкреатит: Воспаление поджелудочной железы, которое может быть вызвано нарушением оттока панкреатического сока, травмой, инфекцией или другими причинами.

•Ишемия: Недостаточное кровоснабжение поджелудочной железы, которое может привести к гибели тканей.

•Инфаркт: Полное прекращение кровоснабжения части поджелудочной железы, что приводит к ее некрозу.

Диагностика и лечение:

Диагностика патологических состояний, связанных с нарушением кровоснабжения поджелудочной железы, проводится с помощью различных методов, включая:

•УЗИ: Позволяет оценить структуру поджелудочной железы и выявление признаков воспаления или опухоли.

•КТ: Более детальное исследование структуры поджелудочной железы, позволяющее выявить патологические изменения в тканях.

•МРТ: Позволяет оценить кровоток в поджелудочной железе и выявить ишемические изменения.

•Ангиография: Рентгенологическое исследование кровеносных сосудов поджелудочной железы, позволяющее оценить их состояние и выявление сужений или закупорки.

Лечение патологических состояний, связанных с нарушением кровоснабжения поджелудочной железы, зависит от причины и тяжести заболевания. Может требоваться хирургическое вмешательство, например, для удаления опухоли или восстановления кровотока в поврежденных сосудах. В некоторых случаях может требоваться трансплантация поджелудочной железы.

Заключение:

Кровоснабжение поджелудочной железы имеет ключевое значение для ее нормального функционирования. Понимание анатомии артерий поджелудочной железы, их взаимосвязи с другими сосудами и патологических состояний, связанных с нарушением кровоснабжения, важно для диагностики и лечения заболеваний поджелудочной железы.

REFERENCES

1. Анатомия человека: учебник / [авт. кол.: М.Р. Сапин и др.] - М.: Медицина, 2001.

2. Атлас анатомии человека: учебное пособие / [авт. кол.: М.Р. Сапин и др.] - М.: Медицина, 2003.
3. Хирургическая анатомия: учебник / [авт. кол.: В.В. Кованов и др.] - М.: Медицина, 2002.
4. Клиническая анатомия: учебник / [авт. кол.: С.С. Михайлов и др.] - М.: Медицина, 2001.
5. Гистология с основами эмбриологии: учебник / [авт. кол.: Ю.И. Афанасьев и др.] - М.: Медицина, 2001.
6. Gray's Anatomy by Henry Gray